

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun “Topyekûn Savaş” Yeteneği Üzerine

Orçun Göktürk

Teori Yazı Kurulu Üyesi

“İnsanların birbirlerini katletmelerinin aracı olan savaş canavarı, insan toplumunun ilerlemesi sonucunda pek de uzak olmayan bir gelecekte ortadan kaldırılacaktır. Ancak onu ortadan kaldırmanın yalnız bir tek yolu vardır, o da savaşa savaşa karşı çıkmaktır.”

Mao Zedung¹

21. yüzyılda ezilen uluslar sadece kendileri açısından değil, bütün bir insanlık için emperyalizme karşı yaşamın her alanında gerçek bir “Gelişen Dünya” yaratmaya başlamıştır. Bu aynı zamanda şu anki yüzyılın önceki yüzyıldan da yapısal olarak en önemli farkıdır. Dünya üretiminin merkezi Batı’dan Doğu’ya kayarken Çin başta olmak üzere gelişen dünyanın bunu yaratmasındaki belirleyici unsur, kamucu ve insan merkezli yaklaşımla kazandığı başarılarıdır.

Elbette ekonomik ve sosyal başarılar, hele ki emperyalist çağda yaşadığımız gerçeği de göz önüne alındığında, askeri savunma ve caydırıcılık açısından kazanımların yarattığı ortamda şekillenmektedir.

Diyalektik Materyalizm ve Savaş

Savaş, diyalektik materyalizmin büyük bir okuludur, burada özensizliğe yer yoktur. O

sebeple bilimselliğe dayanma kaygısı gütmeyen ve toplumsal mücadeleyi bulandıran “idealist” felsefeden, “metafizik” ekonomi-politikten, “eleştirel” kimlik ve cinsiyet teorilerinden bahsedebilirsiniz ama “post-modern” askeri düşünce diye bir şey yoktur, olamaz da. Bunun nedenini tahmin etmek kolaydır. Herkes gerçeklikten kaçınmak için her türlü süslü kelime ve ifadeyi, “eleştiri silahını”, “evrensel değerleri” ve hatta sahte “devrimci” retoriği kullanabilir, ancak kimse gerçekliğin kaçınılmaz sonuçlarından kaçamaz. Belirli bir tarihsel bağlamda belirli bir sınıfın ideolojik temsilcileri tarafından üretilen tüm siyasi ve sosyal yanılsamalar, savaş karşısında önünde sonunda paramparça olur. Bu büyük materyalizm okulunda, hata yapmayan liderler mezun olamaz ve sadece savaşta savaşı öğrenmeye istekli olan titiz materyalistler hayatta kalır.

Çin’in 2035 Hedefi: Orduyu Modernizasyon

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO), geçen yüzyılda emperyalizme ve onun iç piyonlarına karşı mücadele ederek kurulan çoğu ordu gibi düzenli ordu halini gücünü yoksul halk sınıflarına dayayarak kazandı. 1920’lerin ortasından

¹ Mao Zedung, *Seçme Eserler* (C. 1), Kaynak Yayınları, İstanbul, 2000, s.261.

itibaren içte Guomindang'a, dışta ise Japon emperyalizmine karşı mücadele içinde gelişen ordu, bugün nicel açıdan dünyanın en büyük askeri gücü oldu. ÇHKO, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) silahlı kanadı ve Çin'in resmi askeri gücüdür ve doğrudan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e "Merkezi Askeri Komisyonu Başkanı" sıfatıyla bağlıdır.

2012 yılında ÇKP Genel Sekreteri, 2013'te ise Çin Devlet Başkanı olan Xi Jinping (Şi Ciping), her alanda olduğu gibi orduya yönelik de bir dizi plan yürürlüğe koydu. Xi, Çin'in güçlü bir orduya (強军qiáng jūn) sahip güçlü bir ülke (强国qiáng guó) olma yönündeki daha büyük hedefinin bir parçası olarak Halk Kurtuluş Ordusu'nun (HKO) yüzyılın ortalarına kadar² modernizasyonu için üç hedef belirledi. Bu yönde çabalara yasal çerçeveyi oluşturmak için Xi, 2017 yılında yapılan ÇKP 19. Genel Kongresi'nde Halk Kurtuluş Ordusunun caydırma ve savaş kabiliyetini geliştirmek amacıyla modernizasyonuna yönelik kapsamlı bir plan sundu. Buna göre, 2027 yılına kadar silah ve araç mekanizasyonu, bilişimin (bilgi savaşı) ve istihbaratın (yapay zekâ hızı ve işlem gücünün askeri planlamaya uygulanması) kapsamlı gelişiminin hızlandırılması çağrısında bulundu. Plan ayrıca askeri doktrinin, organizasyon yapılarının, askeri personelin ve ordu mühimmatının "ulusal canlanma" hedefinin hızına uyacak şekilde kapsamlı bir şekilde modernleştirilmesi için ulusal savunma ve askeri modernizasyonun 2035 yılına kadar tamamlanmasını taahhüt ediyor. Hedef, Halk Kurtuluş Ordusunu bu yüzyılın ortalarına kadar dünya standartlarında bir güce dönüştürmek.

“Kızıl Ordu Gibi Siyasi, Sıkı ve Çalışkan”

Xi'nin açıkladığı plan sadece silah ve mühimmat açısından yenilenmiş bir orduyu

işaret etmiyor. 19. Parti Kongresi'nde kabul edilen kararın ilk işaretleri, 2016 yılında Uzun Yürüyüşün 80. yıl kutlamalarında Xi'nin konuşmasında vardı. Burada Xi, "ordu içinde ideolojik eğitim, yabancı güçlerin renkli devrim girişimine karşı mücadele" ve "yozlaşmış eski üst düzey askerlerden her anlamda arınmış bir ordu" vurgusu da yapmıştı.³ Xi, aynı konuşmada Halk Kurtuluş Ordusu'nu diğer ordulardan ayıran "benzersiz özelliği"nin "ÇKP'nin önderlik ettiği siyasi yapısı" olduğunu da özellikle belirterek "Uzun Yürüyüş ruhuyla, yüksek cesaretle ve erdemle" ve "demir gibi inanç, kanaat, disiplin ve kararlılığa" sahip birlikler yaratılması çağrısında bulunmuştu. Xi'nin "Kıdemli Kızıl Ordu askerlerinin geleneklerini unutmadan, onlar gibi sıkı çalışın ve sade yaşamı sahiplenen siyasi karakterimizi asla değiştirmeyelim" sözlerine, Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nu dolduran üst düzey asker ve siyasilere uzun süren alkışları eşlik etmişti.⁴

Yeni Dönem Savunma Politikası

Çin Savunma Bakanlığı'nın son yayınladığı "Yeni Dönemde Savunma Politikası"⁵ uyarınca Çin, "Saldırıya uğramadıkça saldırmayız, ancak saldırıya uğrarsak mutlaka karşı saldırıda bulunuruz" duruşunu sürdürüyor. Buna göre "Çin'in Egemenliğini, Güvenliğini ve Kalkınma Çıkarlarını Kararlılıkla Korumak" başlığı altında "temel savunma hedefleri" şu şekilde belirtiliyor

- Saldırganlığı caydırmak ve direnmek;
- Ulusal siyasi güvenliği, halkın güvenliğini ve sosyal istikrarı korumak;
- "Tayvan'ın bağımsızlığına" karşı çıkmak ve bunu engellemek;

2 Bu, ÇKP'nin "İki Yüzyıllık Hedefler" olarak belirlediği ikinci yüzyıl hedefinin bir parçasıdır. ÇKP, Xi'nin Genel Sekreter olduğu 18. Genel Kongresi'nde aldığı kararla, partinin kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2021'e kadarki hedefleri "İlk Yüzyıl", Çin Halk Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılı olan 2049'u ise "İkinci Yüzyıl Hedefi" olarak belirlemiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz: https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjw_663304/zwjg_665342/zwbj_665378/202211/t20221110_10926396.html#:~:text=The%20central%20task%20of%20the,a%20Chinese%20path%20to%20modernization.

3 Xinhua, 2020, http://www.xinhuanet.com/english/2020-12/18/c_139600512.htm Erişim tarihi: 18/12/2020

4 Tam metin için bkz: <https://www.chinadaily.com.cn/a/201701/24/WS6098e7bea31024ad0babb01d.html> Erişim tarihi: 24/01/2017

5 Defence Policy, *China's Defensive National Defense Policy in the New Era*, https://www.gov.cn/zhengce/2019-07/24/content_5414325.htm Erişim tarihi: 08/10/2023

- “Tibet’in bağımsızlığı” ve “Doğu Türkistan”ın kurulması gibi ayrılıkçı hareketlerin destekçilerini bastırmak;

- Ulusal egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünü korumak;

- Çin’in denizcilik haklarını ve çıkarlarını korumak;

- Çin’in elektromanyetik uzay ve siber uzaydaki güvenlik çıkarlarını korumak;

- Çin’in deniz aşırı çıkarlarını korumak;

- Ülkenin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek.

Güney Çin Denizi ve Tayvan

Çin’in “Savunma Politikası” bu ifadelerin akabinde “Güney Çin Denizi” ve Tayvan politikasına odaklanıyor. Güney Çin Denizi ile ilgili:

“Güney Çin Denizi ve Diaoyu Adaları Çin topraklarının devredilemez parçalarıdır. Çin, Güney Çin Denizi’ndeki ada ve kayalıklarda altyapı inşa etmek ve gerekli savunma kabiliyetlerini konuşlandırmak ve Doğu Çin Denizi’ndeki Diaoyu Adaları sularında devriye gezmek için ulusal egemenliğini kullanmaktadır. Çin, mevcut ihtilafları tarihi gerçeklere ve uluslararası hukuka saygı temelinde doğrudan ilgili devletlerle müzakereler yoluyla çözmeye kararlıdır. Çin, barış ve istikrarı ortaklaşa korumak için bölge ülkeleriyle birlikte çalışmaya devam etmektedir. Uluslararası hukuka uygun olarak tüm ülkelerin seyrüsefer ve uçuş özgürlüğünü kararlılıkla savunmakta ve deniz iletişim hatlarının güvenliğini korumaktadır” ifadeleri yer alırken Tayvan hakkında ise temel strateji olarak şunlar vurgulanmaktadır:

“Tayvan sorununun çözülmesi ve ülkenin tamamen yeniden birleşmesinin sağlanması Çin ulusunun temel çıkarlarına uygundur ve ‘ulusal canlanma’nın sağlanması için elzemdir. Çin, ‘barışçıl yeniden birleşme’ ve ‘bir ülke, iki sistem’ ilkelerine bağlı kalmakta,

Boğazlar arası ilişkilerin barışçıl gelişimini desteklemekte ve ülkenin barışçıl bir şekilde yeniden birleşmesini ilerletmektedir. Aynı zamanda Çin, ülkeyi bölmeye yönelik her türlü girişim ve eyleme ve bu yöndeki her türlü dış müdahaleye kararlılıkla karşı çıkmaktadır.(...) Güç kullanmaktan vazgeçeceğimize dair hiçbir söz vermiyoruz ve gerekli tüm tedbirleri alma seçeneğini saklı tutuyoruz. Bu hiçbir şekilde Tayvan’daki yurttaşlarımızı hedef almamaktadır, ancak dış güçlerin müdahalesine ve ‘Tayvan bağımsızlığını’ savunan az sayıdaki ayrılıkçılara ve onların faaliyetlerine yöneliktir. HKO, Tayvan’ı Çin’den ayırmaya çalışın herkesi kararlılıkla yenecek ve ulusal birliği her ne pahasına olursa olsun koruyacaktır.”

Yüzlerce Yumruk Yemeden Kaçınmak...

Yeni kurulan Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), 1950 yılı sonbaharında Amerika’nın Kore’deki saldırganlığına karşı tarihi bir karar almak üzereydi. Mao Zedung, “Yüzlerce yumruk gelmesini önlemek için tek bir yumruk atın.”⁶ diyerek Kore İşçi Partisi’nin talebi üzerine ÇKP Merkez Komitesi ile durumu değerlendirdi ve “ABD saldırganlığına direnmek ve Kore’ye yardım etmek” amacıyla ülkeyi savunmak için stratejik bir karar aldı.

Bugün Pasifik’te, ABD’nin olası saldırganlığına karşı Çin’in nasıl karşılık verebileceğini değerlendirirken unutulmaması gereken bir andır bu. Kaldı ki 1950’den bugüne ABD savaş makinesi belirgin bir şekilde gerilerken; Çin’in mucizevi gelişimi dikkate alınmalıdır. 1950’lerde teknolojik anlamda ABD ordusu ile boy ölçüşmeyi bırakın, Afrika ülkelerinden bile ekonomik olarak geride olan Çin’in⁷ Kore’de ABD ve müttefiklerine karşı kazandığı zafer, bugün Çin devleti ve ordusunun sahip olduğu askeri ve teknolojik gelişmeleri düşünüldüğünde Pasifik’te ABD’nin kesin bir mağlubiyetine yol açacaktır. Bunu ABD’li üst düzey askerler de itiraf ediyor. Örneğin ABD

6 Mao, Z. “打得一拳开，免得百拳来。” *Qiushi Theory*. Çevrimiçi erişim için bkz: http://www.qstheory.cn/laigao/ycjx/2020-10/20/c_1126632867.htm

7 20. yüzyıl ortalarında Çin ve Afrika ekonomilerini inceleyen şu çalışmaya bkz: Himbara, D. (2018). In 1960, China Was Poorer Than Most African Countries.

Pasifik Ordusu Başkomutanı General Charles Flynn, daha yakın zamanda yaptığı bir açıklamada bakınız neler diyor:

“Çin’in biz ve müttefiklerimize karşı bölgede üç önemli avantajı var. Birincisi, iç hatlara sahipler. Tayvan’dan sadece 100 mil uzaktalar ve füzeler, uçaklar ve gemilerin yanı sıra siber ve uzay yetenekleri gibi düşman güçlerini uzak tutmak için erişim önleyici, alan engelleyici araçlara sahipler. Üstün oldukları ikinci konu ise insan kaynağı, yani çok büyük bir askeri güce sahipler. Üçüncüsü ise mühimmat derinliğidir.(...) Dolayısıyla amacımız savaş değil. Zaten Avrupa’da devam eden bir savaşımız var. Ortadoğu’da geçtiğimiz hafta başlayan (Filistin-İsrail savaşını kastediyor. YN.) bir savaşımız daha oldu. Asya’da yeni bir savaşa ihtiyacımız yok.”⁸

Diğer yandan bizzat Batı merkezli araştırmalara baktığımızda da ABD’nin Pasifik’te olası bir savaşta kaybedeceği açık bir şekilde görülüyor. Örneğin, Pasifik çalışmalarıyla ünlü Avustralya merkezli Lowy Enstitüsü uzmanları, Pasifik’e kıyısı olan ülkeler açısından 2023 yılında yaptığı araştırmada, birçok parametreyi içeren oldukça kapsamlı bir çalışma yayınladı.⁹ Buna göre ABD, 100 üzerinden 90,7 puan alırken; Çin 68,1 puan ile ona yaklaşmıştır (bkz: Şekil 1). Lowy’in 5 ana başlıkta incelediği ayrıntılı parametreler ise şu şekildedir:

- Savunma bütçesi (Askeri kapasitenin sürdürülmesine, yenilenmesine, değiştirilmesine ve genişletilmesine tahsis edilen yıllık harcama)
- Geleneksel askeri güç (Toplam aktif askeri ve paramiliter kuvvetler, hazırlık ve organizasyon)
- Silahlı kuvvetlerin organizasyon ve savaşma yeteneği (Kara, deniz ve hava harp varlıkları ve yetenekleri)

- Ayırt edici yetenekler (Savaşta önemli, asimetrik taktik ve stratejik avantaj sağlayan yetenekler)

- Asya-Pasifik’te askeri duruş (Asya’da bölgeler arası savaşta deniz ve kara birliklerini konuşlandırma hız ve yetenekleri)

Rapor, askeri inceleme dışında ayrıca “ekonomi”, “diplomasi”, “kültürel etki”, “dayanıklılık” ve “gelecek kaynaklar” gibi diğer başlıklarda da Asya-Pasifik ülkelerini ele alıyor. Çin, “ekonomik ilişkiler” ve “diplomasi” başlıklarında ABD’nin üstünde yer alıyor. Bu, aynı zamanda ülkelerin savaşma ve caydırma yeteneklerini de etkileyen birincil unsurlardan. Nitekim Lowy uzmanlarının yayınladığı raporun genel değerlendirme bölümünde şu ifadeler dikkat çekiyor: “Son beş yılda Çin, Güneydoğu Asya’daki genel nüfuz marjını ABD’ye kıyasla artırdı. 2018’de Çin, bölgedeki nüfuz açısından ABD’ye oranla 52-48 öndeydi. 2022’de bu fark 54-46’ya çıktı.”¹⁰

Şekil 1: Asya’daki Güçlere Genel Bakış: Asya-Pasifik’te Çin ve ABD Askeri Kapasite

Kaynak: Lowy Institute, Asia Power Index (2023)

8 Vergun, D. (2023, 11 Kasım). General Highlights China’s Military Advantages, Disadvantages. U.S. Department of Defense.

9 Patton, S., & Sato, J. (2023). Asia Power Snapshot: China and the United States in Southeast Asia. Lowy Institute Asia Power Index.

10 Aynı yerde. Bölüm: “Overall influence of China and the United States in Southeast Asia”

Benzer şekilde ünlü RAND Corporation'un 2015 yılında karşılaştırmalı olarak Çin ve ABD ordusunu incelediği bir rapor¹¹, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu kendisini büyük ama köhne bir güçten yetenekli, modern bir orduya dönüştürdü. Çin, toplam askeri donanım ve operasyonel beceriler açısından ABD'nin gerisinde kalmaya devam etse de birçok kritik alanda göreceli yeteneklerini geliştirdi" ifadeleri ile başlıyor. RAND'ın raporu (bkz: Şekil 2) esas olarak Tayvan ve Spratly Adaları'nda olası bir savaşta Amerikan ve Çin ordularının karşılaştırmaları yer alıyor.

Literatürde, Çin-ABD orduları arası karşılaştırma açısından "şimdiye kadar yapılan en ayrıntılı rapor" olarak geçen bu çalışmada, 1996'dan 2010'ların ortasına kadar ABD üstünlüğü belirgin bir şekilde azalırken, avantajın Çin ordusuna geçtiği görülmektedir.

Örneğin raporda ilk sırada yer alan Çin'in ABD'ye ait hava üslerine olası saldırı yeteneğiyle ilgili:

"1996'daki bir avuç geleneksel balistik füzeden, Çin'in envanterinde şu anda kabaca 1.400 balistik füze ve yüzlerce seyir füzesi bulunuyor. Bu balistik füzeler ABD'ye ait tek bir üssü haftalarca kapatabilir. ABD'nin savunmada büyük bir teknolojik atılımı olmazsa, Çin füzelerinin sayısının ve çeşitliliğinin artması, ABD'nin ileri üslerden operasyon yapma kabiliyetini neredeyse kesin olarak zorlayacaktır. ABD uçaklarının büyük bir kısmı saldırıya açık veya çatışma alanından daha uzaktaki üslerden uçmaya zorlandığından, üs sorunları ABD'nin savaş alanında hava üstünlüğü kazanma çabaları için daha büyük zorluklar oluşturacaktır." deniliyor.

Bütün bu ifadelerin 2015 yılında yazıldığını tekrar ifade edelim. Geride kalan 8 yılda Çin ordusu bu alanda da ABD'yi yakaladı ve hatta geçti. 2023 yılının başında Pentagon yetkililerinin kongre bildirimine göre Çin artık ABD'den daha fazla kıtalararası balistik füze rampasına sahip.¹² Çin ordusunda nükleer füze başta olmak üzere donanma, kara ve hava

Şekil 2: ABD-Çin Askeri Durumuna Etkileşimli Bir Bakış

Kaynak: Rand Corporation, 2015.

11 Heginbotham, E., Nixon, M., Morgan, F. E., & Shlapak, D. A. (2015). The US-China military scorecard: Forces, geography, and the evolving balance of power, 1996–2017. Rand Corporation.

12 ABD Stratejik Komutanlığı (STRATCOM) tarafından Kongre'ye yapılan bildirim belgesi için bkz: <https://armedservices.house.gov/sites/republicans.armedservices.house.gov/files/HASC%20Response%20-%20China%20ICBM%20Notification.pdf>

kuvvetlerinde önemli gelişmeleri ise şöyle belirtebiliriz:

Nükleer

Çin'in konvansiyonel ve nükleer füze kuvvetlerinin modernizasyonu, çeşitlendirilmesi ve büyümesi hızla devam ediyor. Üç ana servise ek olarak, HKO Roket Gücü, DF-41 karadan taşınabilir kıtalararası balistik füze (KABF), DF-31A(G), DF-17 hipersonik orta menzilli balistik füze ve süpersonik CJ-100 seyir füzesi dahil olmak üzere, bazıları Ekim 2019'daki ulusal geçit töreninde tanıtılan birçok yeni stratejik füze sistemleri ile donatıldı. Pekin, nükleer balistik füze denizaltılarının sınırlamaları ve havadan fırlatılan güvenilir sistemlerin eksikliği nedeniyle caydırıcılık için hala çoğunlukla kara tabanlı nükleer kuvvetlerine güveniyor. Bununla birlikte HKO, başlangıçta nükleer kapasiteli havadan fırlatılan balistik füze tasarımını sahaya sürerek hava, gemi ve karadan fırlatılan füzelerden oluşan eksiksiz bir nükleer üçlü geliştirmeyi amaçlamaktadır. Toplam olarak bakıldığında ise Çin'in 500'den fazla nükleer savaş başlığı varken ABD'nin ise 5 binden fazladır. ABD Savunma Bakanlığının bir raporuna göre Çin bu sayıyı 2035 yılına kadar 1.500'ün üzerine çıkarmayı hedeflemektedir.

Donanma

HKO, 2014-2018 yılları arasında toplam tonajı Fransız, Alman, Hint, İtalyan, Güney Kore, İspanyol ve Tayvan donanmalarının tamamının tonajından daha fazla donanma gemisini denize indirdi ve bu ivme devam ediyor. HKO Donanması 2021 yılında en az dokuz adet güdümlü füze kruvazörü ve muhribi (iki adet Type-055 ve yedi adet Type-052D), bir adet Type-075 amfibi hücum gemisi ve bir adet Type-094 nükleer balistik füze denizaltısını hizmete aldı. Temmuz 2022'ye kadar iki adet daha Type-052D muhribi, üç adet Type-055 kruvazörü ve ikinci bir Type-075 amfibi hücum gemisi hizmete alındı. Haziran 2022'de

Şanghai'da, yeni bir elektromanyetik mançınık fırlatma sistemi ile donatılmış üçüncü uçak gemisi "Fujian" denize indirildi.

Global Firepower'a göre Çin donanması, ABD donanmasından 3 kat daha fazla korvete sahip, aynı raporda fırkateyn sayısında da Çin'in ABD'ye üstünlüğü göze çarpıyor.¹³ Buna göre Çin'in yaklaşık 350 savaş gemisi varken (2025'e kadar 400'e çıkması bekleniyor), ABD'in savaş gemisi ise 300'ün altında (2045'e kadar 350'ye çıkarmayı hedefliyor). Uçak gemileri açısından ise ABD'nin Çin'e oranla 11'e 3 üstünlüğü devam ediyor.

Küresel emperyalist devletin açık denizlerde hegemonyasını sürdürme iddiası için gerekli olan donanma sayısında geride kalmasına karşı bazı Amerikalı uzmanlar "Pentagon filo büyüklüğüne değil, teknolojik üstünlüğüne güveniyor" yorumları yapıyor.¹⁴ Fakat savaş tarihine bakıldığında "deniz savaşında teknoloji, filo kütesinden önemlidir" varsayımı her zaman geçerli değil. Daha büyük bir filo, gelişmiş eğitilmiş personel ve operasyonel kapasite açısından oldukça önemli. Özellikle savaşta

Şekil 3. Çin-ABD Savaş Gemisi Karşılaştırması

Kaynak: Market Research Future, 2023.

13 Global Firepower, 2023 World Military Strength Rankings.

14 Lendon, B. (2023, Ocak 17). *Expert's warning to US Navy on China: Bigger fleet almost always wins.* CNN.

kayıplar verdikten sonra yeni birimler inşa edebilmek için büyük bir endüstriyel temel gerekmektedir. Dolayısıyla deniz savaşında, savaş filolarının yıpranması düşünüldüğünde, yerine yenisini koyma yeteneği hayati öneme sahiptir ve ABD bu gücünü kaybediyor.

Hava Kuvvetleri

HKO Hava Kuvvetleri artık yaşanan Soğuk Savaş dönemi savaş uçakları envanterini büyük ölçüde cephe hizmetinden çıkardı. Bunun yerine, modern ve çok amaçlı J-10C ve J-16 tasarımları ile gelişmiş, düşük gözlemlenebilir J-20 üzerinde standartlaşmaya başladı. Nisan 2022’de, Çin Hava Kuvvetleri Batı Komutanlığı’ndaki 111. Hava Tugayı’nın ilk J-20’leri teslim aldığı bildirildi ve Eylül 2022’de bir Hava Kuvvetleri sözcüsü, beş ayrı komutanlığın hepsinin artık J-20 ile donatılmış en az bir tugaya sahip olduğunu doğruladı. Bu konuşlandırma oranı, şu anda sadece sahada 100’den fazla Çin savaş uçağının olduğunu göstermektedir.

Çin HKO, envanterinde bulunan uçak açısından dünyanın en büyük ikinci gücü olsa da ABD’nin gerisinde olduğunu söylemek lazım. Çin’in 3.260’den fazla toplam uçağına karşın ABD’nin envanterinde 13.233 uçak bulunmaktadır. Fakat sadece savaş uçağı açısından bakıldığında (helikopter, tanker ve taşıma uçakları çıkarıldığında) fark birbirine daha yakındır: Çin’in yaklaşık 1.200 savaş uçağına karşılık ABD’nin 1.914 savaş uçağı vardır.

Kara Kuvvetleri

Çin ordusu zırhlı araç birliklerini de büyük ölçüde modern ekipmanlarla yeniledi. 2022 yılına kadar HKO’nun hizmette olan 5.400 ana muharebe tankının yaklaşık %70’i modern olarak sınıflandırılabilirken, ZTQ-15 hafif tankı da şu anda Güney ve Batı Çin’de en az dört birleşik silahlı alay ve tugayda kullanılmaktadır. 2022 yılı ortalarında Çin Ordusu’nun ağır ve orta kombine silahlı tugaylarının %60’ından fazlası modern paletli veya tekerlekli piyade savaş araçları (IFV) ile donatılmıştır.

Değişen Uluslararası Düzenin Yansımaları

Geçmişten bugüne tarihteki bütün uluslararası düzenler, yaratıldıkları dönemde var olan mevcut güç dengelerini yansıtır. II. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzen ABD çıkarlarını merkeze koyan apaçık bir “Amerikan düzeni”ydi. Ancak zamanla devletlerin göreceli gücü değişir ve sonunda uluslararası düzen artık önde gelen “Büyük Güçler” arasındaki gerçek güç dağılımını yansıtmaz. Bu noktadan sonra mevcut düzenin meşruiyeti sorgulanır ve yükselen güçler buna meydan okur. Bir kere jeopolitik kırılma yaşandığında, güç dengesi kendi yönünde sallandığında ya da sallandığı algılandığında, yükselen güçler, uluslararası düzenden giderek daha fazla hoşnutsuz hale gelir. Sonuç olarak düzene meydan okuyan güçler, mevcut uluslararası düzende yer alan, tabii ki onu yaratan, bir zamanlar baskın olan ama şimdi gerileyen güç tarafından yazılan kuralları değiştirmek ister.¹⁵

Burada mevcut hegemon gücün, yani baş emperyalist ABD’nin önünde iki seçenek durmaktadır: Ya kendi hegemonyasına bağlı uluslararası düzen statükosunu korumak ya da yükselen güçlerin “revizyon” taleplerini kabul etmek hatta onların yeni düzeni şekillendirmesini izlemek. ABD bunlardan ilkinin seçerse, yükselen güçlerle keskin bir savaş riski yüksektir ki burada bahsedilen Ukrayna, Suriye veya Filistin’deki gibi değil, doğrudan ve topyekûn savaş riskidir. İkincisini seçmek ise hegemonyasının çöküşü gerçeğiyle yüzleşme anlamındadır. Bu da insanlık tarihinde eşi benzeri olmamış biçimde tüm dünyayı sarsan bir askeri güçle desteklenen dolar imparatorluğunun yıkılması demektir ki bu koşulda ABD için dünya savaşı seçeneği daha “rasyonel” gelebilir.

ABD’nin 2022 Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde Çin “hem uluslararası düzeni değiştirme niyetinde hem de bunu yapabilecek ekonomik, diplomatik, askeri ve teknolojik güce sahip tek devlet” olarak nitelendiriliyor.¹⁶ Batılı uzmanlar içinde “Çin yükselmeye devam ederken ve

15 Layne, C. (2018). The US–Chinese power shift and the end of the Pax Americana. *International Affairs*, 94(1), 89-111.

16 White House National Security Strategy. (2022).

Amerika'nın göreceli gücü azalmaya devam ettikçe uluslararası düzene ne olacak?" sorusu gittikçe çok tartışılıyor ve bazıları "Çin ne dünyayı yönetmenin ne de II. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD ile karşılaştırılabilecek küresel bir hegemon güç olmanın eşiğinde" görüşünü savunuyor. Hatta ABD'nin dış politikasına yön veren Dış İlişkiler Konseyi'nin (CFR) yayın organı Foreign Affairs daha da ileri giderek bu yıl "Çok Kutuplu Dünya Efsanesi" adlı bir makale bile yayımladı.¹⁷

Çin'in yükselişinin erken veya geç kapitalist ülkelerden ayıran belirgin özelliği ise barışçıl olmasında yattığını söylemekte fayda var. Batı tipi düşünce çerçevesinde bakılınca meselenin "Britanya sonrası ABD, şimdi de ABD sonrası Çin" retoriğine sapsılanan bir tarz ortaya çıkıyor. Oysa ABD nasıl kendi dünya düzenini Avrupa ve Japonya başta olmak üzere çoğunlukla zor gücüyle kolektif bir emperyalist yapı ortaya çıkardıysa, Çin'in yükselişi de Asya, Afrika veya Latin Amerika'daki devletlere faydası (ya da tam tersi tüm gelişen dünyanın Çin'e faydası) cevabıyla karşılaştı. Daha basit ifade etmek gerekirse, örneğin Biden iktidara geldikten sonra "21. yüzyılda esas meydan okuma bizimle Çin arasında olacaktır" dedi ve ABD bütün hazırlığını Asya-Pasifik'te Çin'i kuşatma stratejisini artırma üzerine yapmıştı. Fakat Rusya'nın Ukrayna'da Batı piyonu Kiev rejimine karşı askeri mücadelesi ABD'nin bütün dengesini bozdu. Asya, Afrika ve Latin Amerika gibi ezilen dünya coğrafyalarındaki

emperyalizme karşı mücadeleyi artıran gelişmeler de buna katkı sağlamaktadır.

Diğer yandan unutmamak gerekir ki ABD hâlâ dünyanın en büyük savunma bütçesine sahip devleti. 2023 yılı bütçelerine bakıldığında ABD 877 milyar dolarla birinciyken Çin onu 292 milyar dolarla takip ediyor.¹⁸ ABD, Pasifik'te bir yandan QUAD denilen Dörtlü İttifak'ı (ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya) Güney Kore'yi de dahil etmeye çalışarak Çin'i kuşatma stratejini devam ettirirken; diğer yandan Eylül 2021'de İngiltere ve Avustralya ile kurduğu AUKUS üzerinden de Pasifik'i nükleerleştirme projesini Çin'e karşı kullanmayı sürdürüyor.

Fakat savaşlar haklılık ölçütü, milletin orduyla birleşme yeteneği ve sahadaki seferberliğin devlet öncülüğünde azimle yürütülmesiyle kazanılıyor. ABD'nin Pasifik'teki artan kışkırtmalarının karşısında ise, Rusya'nın Ukrayna'da artık "uluslararasılaşan savaş"ta kazandığı başarılar, ABD medyasının yaz ayından bu yana şişirdiği sözde Ukrayna'nın taarruzunun bir gram toprak kazanımı olmadan geri çekilmesi, Çin'in, Amerikalı üst düzey bir askeri yetkilinin "Pekin artık bizden daha hızlı ve daha ucuza çok daha fazla nükleer başta olmak üzere silah sistemleri üretebiliyor"¹⁹ şeklinde itirafı da dikkate alındığında tablo daha da net ortaya çıkıyor. Amerikan enstitülerin savaş simülasyonlarında bile gösterdiği gerçek gibi: Asya'da Asya dışı güçlerin kazanma olasılığı yoktur.

17 Brooks, S. G., & Wohlforth, W. C. (2023). The Myth of Multipolarity. *Foreign Affairs*, 102(3). <https://www.foreignaffairs.com/united-states/china-multipolarity-myth>

18 World Military Expenditure Reaches New Record High as European Spending Surges, *SIPRI*, (2023)

19 Harris, B. (2023, Şubat 7). *China surpasses US in number of ICBM launchers*. Defense News. <https://www.defensenews.com/congress/2023/02/07/china-surpasses-us-in-number-of-icbm-launchers/>